

81

7.4

8.1

προσπίπτουν στην επιφάνεια του επιταξιακού στρώματος βάσης παράλληλα προς το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Η τροφοδοσία της φωτοδιόδου γίνεται με τροφοδοτικό ισχύος σταθεροποίησης μέσω προστατευτικής αντιστάσεως $R_p=470 \text{ K}$, πολύ μεγαλύτερης από την εσωτερική αντίσταση $R_{LED}=50 \text{ K}$ της φωτοδιόδου. Το δια της φωτοδιόδου ρεύμα I_{LED} μετράται με ψηφιακό πολύμετρο Fluke 8400 .

Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ .

Β.1 ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ .

Οι μετρήσεις ελήφθησαν με την μέθοδο van der Pauw⁴²³ . Σύμφωνα με αυτήν , στην μία από τις δύο μεγάλες έδρες του (σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου) δείγματος εδημιουργήθηκαν τέσσερις ωμικές επαφές με I_n (υπαριθμόν 1 , 2 , 3 , και 4) , μία σε κάθε γωνία της έδρας [Σχήμα Β.1] . Εμετρήθη :

(α) Υπό διαβίβαση ρεύματος μεταξύ των επαφών 1 και 2 , η πτώση τάσεως μεταξύ των επαφών 3 και 4 , έστω $V_{12,34}$.

(β) Υπό διαβίβαση ρεύματος μεταξύ των επαφών 2 και 3 , η πτώση τάσεως μεταξύ των επαφών 4 και 1 , έστω $V_{23,41}$.

(γ) Υπό διαβίβαση ρεύματος μεταξύ των επαφών 4 και 2 , και παρουσία μαγνητικού πεδίου B καθέτου στην έδρα των επαφών , η διαφορά δυναμικού μεταξύ των επαφών 1 και 3 , δηλαδή η τάση Hall V_H .

Η τάση $V_{12,34}$ και η τάση $V_{23,41}$ εμετρήθησαν για την

θετική και την αρνητική φορά του αντιστοίχου ρεύματος . Η τάση Hall V_H εμετρήθη για τους τέσσερις δυνατούς συνδυασμούς φοράς αντιστοίχου ρεύματος και φοράς μαγνητικού πεδίου B .

Από τις (+ και -) τάσεις $V_{12,34}$ και το ρεύμα I_{12} υπολογίζεται η αντίστοιχη (μέση) αντίσταση του επιταξιακού $R_{12,34} = R_a$. Ομοίως , από τις (+ και -) τάσεις $V_{23,41}$ και το ρεύμα I_{23} ($= I_{12} = 0.200 \text{ mA}$) υπολογίζεται η αντίστοιχη (μέση) αντίσταση του επιταξιακού $R_{23,41} = R_b$. Από τις αντιστάσεις R_a και R_b και έναν γεωμετρικό παράγοντα $f^{[42]}$, ο οποίος εξαρτάται από τον λόγο $\lambda = (R_a/R_b)$ σύμφωνα με την σχέση

$$\cosh \left[\frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \cdot \frac{\ln 2}{f} \right] = \frac{1}{2} \cdot \exp \frac{\ln 2}{f} , \quad (8.1.1)$$

υπολογίζεται [Παράρτημα , 11. Πρόγραμμα van der Pauw] η επιφανειακή ειδική αγωγιμότητα ηλεκτρονίων (σ_d) του επιταξιακού (sheet electron conductivity) , σύμφωνα με τον τύπο:

$$(\sigma_d) = \frac{2 \cdot \ln 2}{\pi \cdot (R_a + R_b) \cdot f} . \quad (8.1.2)$$

Από τις τέσσερις τάσεις Hall $V_{H,++}$, $V_{H,+--}$, $V_{H,-+-}$ και $V_{H,--}$ υπολογίζεται η μέση τάση Hall V_H , σύμφωνα με τον τύπο :

$$V_H = \frac{1}{4} \cdot (V_{H,++} - V_{H,+ -} - V_{H,- +} + V_{H,--}) \quad (8.1.3)$$

Από την μέση τάση Hall V_H , το χρησιμοποιούμενο μαγνητικό πεδίο $B = 0.683 \text{ Ts}$ και το ρεύμα $I_{42} (= I_{23} = I_{12} = 0.200 \text{ mA})$ υπολογίζεται η επιφανειακή συγκέντρωση ηλεκτρονίων (nd) στο επιταξιακό (sheet electron concentration), σύμφωνα με τον τύπο :

$$(nd) = \frac{B \cdot I}{e \cdot V_H} \quad (8.1.4)$$

Οι ανωτέρω μετρήσεις van der Pauw ελήφθησαν :

(α) Πριν οιαδήποτε φωτισμό, στο σκοτάδι, συναρτήθηκε της θερμοκρασίας, κατερχομένης από τους 330 K μέχρι τους 20 K, ανά 10 K.

(β) Υπό σταθερή θερμοκρασία $T = 20 \text{ K}$, συναρτήθηκε της αθροιστικής δόσεως φωτονίων R , αυξανομένης από $10^{14} \text{ photons/m}^2$ μέχρι $10^{17} \text{ photons/m}^2$. Συγκεκριμένα, αρχικά το δείγμα εκτίθεται σε φωτισμό σταθερής ροής $\Phi = 10^{14} \text{ photons/(m}^2 \cdot \text{s)}$ επί χρόνον εκθέσεως $t_1 = 1 \text{ s}$. Κατόπιν, διακόπτεται ο φωτισμός και λαμβάνονται οι ηλεκτρικές μετρήσεις. Η διαδικασία συνεχίζεται, με περαιτέρω έκθεση επί 1 s την φορά, μέχρι συνολικού χρόνου εκθέσεως $t_{10} = 10 \text{ s}$. Με περαιτέρω έκθεση επί 10 s την φορά μέχρι συνολικού χρόνου εκθέσεως $t_{100} = 10^2 \text{ s}$. Και, με περαιτέρω έκθεση επί 10^2 s την φορά μέχρι $t_{200} = 10^3 \text{ s}$, δηλαδή μέχρις αθροιστι-

κής δόσεως φωτονίων $R_{2e} = 10^{17}$ photons/m² .

8.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ .

Έστω ότι μετά από παροχή στο επιταξιακό της υπεριθμόν i αθροιστικής δόσεως φωτονίων R_j το εντός αυτού σύνορο της μεσεπιφανείας επιταξιακού/υποστρώματος έρχεται στην θέση x_j . Έστω , επίσης , ότι οι αντίστοιχες μετρήσεις van der Pauw δίδουν , σύμφωνα με τις σχέσεις (8.1.2) και (8.1.4) , τα μεγέθη $(\sigma d)_j$ και $(nd)_j$.

Εάν από καθένα από τα ανωτέρω μεγέθη αφαιρέσουμε την αρχική (προ ολιουδήποτε φωτισμού) τιμή του , $(\sigma d)_0$ και $(nd)_0$ αντίστοιχα , θα λάβουμε την τρέχουσα (κατά την στιγμή t_j) παραμένουσα φωτοαγωγιμότητα $[\Delta(\sigma d)]_j$ και συγκέντρωση παραμένοντων φωτοφορέων $[\Delta(nd)]_j$:

$$[\Delta(\sigma d)]_j = (\sigma d)_j - (\sigma d)_0 \quad , \quad (8.1.1)$$

$$[\Delta(nd)]_j = (nd)_j - (nd)_0 \quad . \quad (8.1.2)$$

Από τα ζεύγη αντιστοιχών τιμών $(R_j , [\Delta(\sigma d)]_j)$, υπολογίζουμε , με αριθμητική παραγωγή , τα ζεύγη (R_j , u_j) , όπου

$$\begin{aligned}
 u_j &= \frac{\theta[\Delta(\sigma d)]}{\theta R} \Big|_{R = R_j} \\
 &= \frac{\theta(\sigma d)}{\theta R} \Big|_{R = R_j} \quad , \quad (8.2.3)
 \end{aligned}$$

σε συμφωνία με την σχέση (6.2.1) .

Όμοίως , από τα ζεύγη αντιστοιχών τιμών (R_j , $[\Delta(nd)]_j$) υπολογίζουμε τα ζεύγη (R_j , v_j) , όπου

$$\begin{aligned}
 v_j &= \frac{\theta[\Delta(nd)]}{\theta R} \Big|_{R = R_j} \\
 &= \frac{\theta(nd)}{\theta R} \Big|_{R = R_j} \quad , \quad (8.2.4)
 \end{aligned}$$

σε συμφωνία με την σχέση (6.2.7) .

Για την υπαριθμόν j αθροιστική δόση R_j , η αντίστοιχη μέση ευκίνησια ηλεκτρονίων αγωγιμότητας $\langle \mu \rangle_j$ στο επιταξιακό υπολογίζεται ως ο λόγος :

$$\langle \mu \rangle_j = \frac{(\sigma d)_j}{e \cdot (nd)_j} \quad , \quad (8.2.5)$$

σε συμφωνία με την σχέση (6.2.10) .

Με υπολογισμένα , πλέον , τα μεγέθη u_j , v_j και $\langle \mu \rangle_j$ τα αντίστοιχα στην αθροιστική δόση R_j και γνωστά από την κατά-

σταση του επιταξιακού αμέσως μετά την προηγούμενη δόση R_{j-1} τα μεγέθη x_j = σύνορο μεσεπιφάνειας και w_j = εύρος μεσεπιφάνειας, προσδιορίζονται [Παράρτημα, 12. Πρόγραμμα Προτύπου Χαρακτηρισμού Επιταξιακών με Μετρήσεις Παραμένουσας Φωτοαγωγιμότητας] τα μεγέθη :

J_j = φωτόρρευμα στην μεσεπιφάνεια, βάσει της σχέσεως (4.9),

ρ_j = ως προς δόσην ρυθμός μετατοπίσεως συνόρου μεσεπιφάνειας, βάσει της σχέσεως (6.3.22),

$N_{h,j}$ = τοπική, στην θέση x_j , συγκέντρωση αποδεκτών, βάσει της σχέσεως (6.3.23), και

$N_{D,j}$ = τοπική συγκέντρωση δοτών, βάσει της σχέσεως (6.3.24).

Επίσης, υπολογίζονται, λαμβανομένης υπόψη και της επομένης δόσεως R_{j+1} , τα :

$$x_{j+1} = x_j + \rho_j \cdot (R_{j+1} - R_j) \quad (8.2.6)$$

== επομένη θέση συνόρου μεσεπιφάνειας και

$$w_{j+1} = w_j - (x_{j+1} - x_j) .$$

$$\cdot (1 + (N_D - N_A) / [EL2]) \quad (8.2.7)$$

= επόμενο εύρος μεσεπιφανείας , με [EL2] = συγκέντρωση εγγενούς ατελείας EL2 εντός του ημιμονωτικού υποστρώματος GaAs ,

ώστε να είναι δυνατόν να επαναληφθεί ο χαρακτηρισμός του επιταξιακού , τώρα στην θέση x_{j+1} , κ.ο.κ.

8.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΑΞΙΑΚΟΥ .

8.3.α Προσδιορισμός του αρχικού πάχους του επιταξιακού .

Τα δείγματα τα οποία μελετώνται στην παρούσα εργασία είναι κατασκευασμένα με εμφύτευση ιόντων Si^{28} μέχρις ορισμένου βάθους εντός ημιμονωτικών υποστρωμάτων GaAs .

Κατά ικανοποιητική προσέγγιση^[43] , η συγκέντρωση των εμφυτευμένων ιόντων συναρτῆσει του βάθους εντός του διαμορφούμενου N-τύπου επιταξιακού στρώματος χαμηλής αντιστάσεως

GaAs ακολουθεί κανονική κατανομή Gauss , με μέση τιμή εμβελείας ιόντων έστω r και τυπική απόκλιση εμβελείας Δr . Τα μεγέθη r και Δr εξαρτώνται από την αρχική ενέργεια E εισόδου των ιόντων στο GaAs , σύμφωνα με τις εμπειρικές σχέσεις^[44] :

$$r = 2.5 * E^{0.853} \quad (8.3.1)$$

και

$$\Delta r = 2.8 * E^{0.720} , \quad (8.3.2)$$

όπου τα r και Δr εκφράζονται σε nm και η E σε keV .

Το αρχικό , προ οιουδήποτε φωτισμού , πάχος του επιταξιακού λαμβάνεται (όσο με το άθροισμα $(r + \Delta r)$, αφού , σύμφωνα με τον τύπο της κανονικής κατανομής ,

$$N(x) = N(r) \cdot \exp \frac{-(x - r)^2}{2 \cdot \Delta r^2} , \quad (8.3.3)$$

η πιθανότητα $P(x > r + \Delta r)$ η κατανομή των ιόντων να εκτείνεται σε βάθη μεγαλύτερα από το σημείο $(r + \Delta r)$ είναι:

$$P(x > r + \Delta r) = 1 - \int_{-\infty}^{r+\Delta r} (N(x) \cdot dx) \quad (8.3.4)$$

$$= 1 - 0.8413 = 0.1587 ,$$

δηλαδή αρκετά μικρή .

Για τον ακριβή προσδιορισμό των μεγεθών r και Δr , ευρίσκειται πρώτα η αρχική ενέργεια E εισόδου των ιόντων στο GaAs και κατόπιν χρησιμοποιούνται οι τύποι (8.3.1) και (8.3.2) . Η ενέργεια E ευρίσκεται με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων , συγκρίνοντας τις πειραματικές τιμές για την κατανομή των ιόντων Si εντός του GaAs, την οποίαν δίδει η κατασκευάστρια των δειγμάτων εταιρεία GEC [Σχήμα 8.3.1] - [Σχήμα 8.3.3], με την θεωρητικά αναμενόμενη κατανομή Gauss .

Συγκεκριμένα , ελαχιστοποιείται ως προς την ενέργεια E το άθροισμα :

$$S = \sum_j [\lambda_{\epsilon n, j}(E) - \lambda_{\epsilon \kappa p, j}]^2 , \quad (8.3.5)$$

όπου :

$$\lambda_{\epsilon n, j} = N_{\epsilon n}(x_j) / N_{\epsilon n}(x_1) \quad (8.3.6)$$

και

$$\lambda_{\epsilon \kappa p, j} = N_{\epsilon \kappa p}(x_j) / N_{\epsilon \kappa p}(x_1) , \quad (8.3.7)$$

με $N_{\epsilon n}(x)$ την θεωρητική τοπική συγκέντρωση ιόντων στην εκάστοτε θέση x και $N_{\epsilon \kappa p}(x)$ την πειραματική τοπική συγκέντρωση ιόντων στην θέση x , και x_1 το πρώτο από τα σημεία x_j

REST Dark

Sample No

Title

Depth Range

10

CARRIER CONCENTRATION (cm⁻²)

DEPTH (cm)

V_{REST} Dark

8.3.2

8.3.3

, ως προς την συγκέντρωση ιόντων στο οποίο γίνεται η κανονικοποίηση των τοπικών συγκεντρώσεων .

Η ανωτέρω ελαχιστοποίηση δίδει :

$$E(1^{\circ} \text{ δείγμα}) = 80 \text{ keV} \quad , \quad (8.3.8)$$

$$E(2^{\circ} \text{ δείγμα}) = 85 \text{ keV} \quad , \quad (8.3.9)$$

$$E(3^{\circ} \text{ δείγμα}) = 120 \text{ keV} \quad . \quad (8.3.10)$$

Οπότε , η εφαρμογή των τύπων (8.3.1) και (8.3.2) δίδει :

$$(r + \Delta r)_{1 \text{ } \epsilon} = 0.1707 \text{ } \mu \quad , \quad (8.3.11)$$

$$(r + \Delta r)_{2 \text{ } \epsilon} = 0.1792 \text{ } \mu \quad , \quad (8.3.12)$$

$$(r + \Delta r)_{3 \text{ } \epsilon} = 0.2364 \text{ } \mu \quad (8.3.13)$$

8.3.β Προσδιορισμός του αρχικού εύρους της μεσεπιφανείας επιταξιακού/υποστρώματος .

Για τον προσδιορισμό του αρχικού εύρους w_0 της μεσεπιφανείας επιταξιακού/υποστρώματος χρησιμοποιείται ο τύπος (2.1.6) , ο οποίος αφορά την περιοχή διακενώσεως μιας επα-

φής P/N :

$$w_0 = \left[\frac{2 \cdot \epsilon_0 \cdot E}{e} \cdot \left(\frac{1}{N(r+\Delta r)} + \frac{1}{[EL2]} \right) \cdot V_{b1} \right]^{1/2}, \quad (8.3.14)$$

όπου ως συγκέντρωση δοτών στην N-τύπου περιοχή της επαφής P/N λαμβάνεται η τοπική συγκέντρωση ιόντων Si $N(r+\Delta r)$ στην θέση $(r+\Delta r)$ συνεπαφής του επιταξιακού με το υπόστρωμα και ως συγκέντρωση αποδεκτών στην P-τύπου περιοχή της επαφής P/N λαμβάνεται η συγκέντρωση [EL2] της εγγενούς παγίδας EL2 στο ημιμονωτικό υπόστρωμα GaAs .

Η τοπική συγκέντρωση ιόντων Si $N(r+\Delta r)$ υπολογίζεται βάσει του τύπου (8.3.3) , αφού προσδιορισθεί η μέγιστη τοπική συγκέντρωση ιόντων $N(r)$, βάσει του ίδιου τύπου θέτοντας όπου $N(x)$ τις τοπικές συγκεντρώσεις ιόντων τις οποίες δίδει η κατασκευάστρια των δειγμάτων εταιρεία και όπου r και Δr τις τιμές που υπελογίσθησαν στο 8.3.α .

Το δυναμικό V_{b1} του φραγμού μερ επιφανείας επιταξιακού/υποστρώματος είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ του εντός του επιταξιακού πυθμένα της ζώνης αγωγιμότητας της διατάξεως και του εντός του υποστρώματος πυθμένα αυτής [Σχήμα 4.1] . Το εντός του επιταξιακού άκρο της ζώνης αγωγιμότητας της διατάξεως είναι μόνον κατά περίπου 6 meV υψηλότερο της στάθμης των δοτών Si ¹³³ , στην οποία είναι , λόγω της υψηλής (της τάξεως του 10^{17} cm^{-3}) συγκέντρωσης των δοτών ,

δεσμευμένη η στάθμη Fermi²⁷³ της διατάξεως . Άρα , το άκρο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπίπτει με την στάθμη Fermi . Το , δε , εντός του υποστρώματος άκρο της ζώνης αγωγιμότητας είναι υψηλότερο της στάθμης Fermi κατά περίπου το ήμισυ του ενεργειακού χάσματος του GaAs , επειδή το ημιμονωτικό υπόστρωμα είναι ενδογενές και η θερμοκρασία του πειράματος πολύ χαμηλή (T = 20 K) . Άρα , το δυναμικό του φραγμού μεσεπιφάνειας μπορεί να ληφθεί ως ίσο με το ήμισυ του ενεργειακού χάσματος E_g του GaAs στην θερμοκρασία του πειράματος :

$$e \cdot V_{b1} = E_g(20 \text{ K}) / 2 = 0.75 \text{ eV} . \quad (8.3.15)$$

Οπότε , ο τύπος (8.3.4) δίδει , λαμβανομένου υπόψει ότι $\epsilon_0 =$ απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού = $8.8544 \cdot 10^{-12} \text{ Cb}^2/(\text{Nt} \cdot \text{m}^2)$ και ότι $\epsilon =$ σχετική διηλεκτρική σταθερά του GaAs = 10.9 , :

$$\omega_0(1^\circ \text{ δείγμα}) = 0.2238 \mu , \quad (8.3.16)$$

$$\omega_0(2^\circ \text{ δείγμα}) = 0.2251 \mu , \quad (8.3.17)$$

$$\omega_0(3^\circ \text{ δείγμα}) = 0.2242 \mu . \quad (8.3.18)$$

8.3.γ Προσδιορισμός της αρχικής θέσεως του εντός του επιταξιακού συνόρου της μεσεπιφανείας επιταξιακού / υποστρώματος .

Το αρχικό εύρος w_0 της μεσεπιφανείας επιταξιακού / υποστρώματος είναι άθροισμα του αρχικού εύρους c_0 του εντός του επιταξιακού τμήματος της μεσεπιφανείας και του αρχικού εύρους s_0 του εντός του υποστρώματος τμήματος της μεσεπιφανείας :

$$w_0 = c_0 + s_0 \quad . \quad (8.3.19)$$

Εξάλλου , η ουδετερότητα του συνολικού εντός της μεσεπιφανείας φορτίου επιβάλλει όπως η επιφανειακή πυκνότητα $\{ N(r+\Delta r) \cdot c_0 \}$ των θετικά ιονιομένων δοτών του εντός του επιταξιακού τμήματος της μεσεπιφανείας είναι (ση με την επιφανειακή πυκνότητα $\{ [EL2] \cdot s_0 \}$ των αρνητικά ιονιομένων παγίδων [EL2] του εντός του υποστρώματος τμήματος της μεσεπιφανείας :

$$N(r+\Delta r) \cdot c_0 = [EL2] \cdot s_0 \quad . \quad (8.3.20)$$

Επιλύοντας το σύστημα των εξισώσεων (8.3.19) και (8.3.20) ως προς τους αγνώστους c_0 και s_0 , λαμβάνουμε :

$$c_0 = \frac{[EL2]}{N(r+\Delta r) + [EL2]} \cdot w_0 \quad , \quad (8.3.21)$$

$$s_0 = \frac{N(r+\Delta r)}{N(r+\Delta r) + [EL2]} \cdot w_0 \quad . \quad (8.3.22)$$

Οπότε , η αρχική θέση x_0 τού εντός του επιταξιακού συνόρου της μεσεπιφάνειας επιταξιακού / υποστρώματος προκύπτει ως η διαφορά του αρχικού εύρους c_0 του εντός του επιταξιακού τμήματος της μεσεπιφάνειας από το αρχικό συνολικό εύρος w_0 της μεσεπιφάνειας :

$$x_0 = w_0 - c_0 \quad . \quad (8.3.23)$$

Οι έτσι υπολογιζόμενες τιμές για το x_0 είναι :

$$x_0(1^\circ \text{ δειγμα}) = 0.1488 \mu \quad , \quad (8.3.24)$$

$$x_0(2^\circ \text{ δειγμα}) = 0.1548 \mu \quad , \quad (8.3.25)$$

$$x_0(3^\circ \text{ δειγμα}) = 0.2137 \mu \quad . \quad (8.3.26)$$

9. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ

Στις πειραματικές καμπύλες $\Delta(nd) = f(R)$ και $\Delta(sd) = g(R)$ [Σχήμα 9.1 , 9.2] , [Σχήμα 9.4 , 9.5] , [Σχήμα 9.7 , 9.8] παρατηρείται αύξηση της παραμένουσας επιφανειακής συγκεντρώσεως ηλεκτρονίων $\Delta(nd)$ και της παραμένουσας επιφανειακής ειδικής αγωγιμότητας ηλεκτρονίων $\Delta(sd)$ στο επιταξιακό στρώμα συναρτήσει της εκάστοτε σθροιστικής δόσεως φωτονίων R . Η αύξηση αυτή παρουσιάζει κόρα στην κρίσιμη τιμή R_{crit} ίση περίπου με $5 \cdot 10^{14}$ photons/m² και για τα τρία δείγματα .

Η συμπεριφορά αυτή ερμηνεύεται πλήρως με το πρότυπο του μακροσκοπικού φραγμού δυναμικού^[343-363] μεταξύ του επιταξιακού στρώματος και του υποστρώματος των δειγμάτων . Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους Theodorou και Queisser για τον προσδιορισμό της συγκεντρώσεως των προσμεξέων στο υπόστρωμα^{[26], [27], [37]-[40]} , ενώ στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συγκεντρώσεως των προσμεξέων συναρτήσει του βάθους στο επιταξιακό στρώμα .

Πράγματι ο μακροσκοπικός φραγμός δυναμικού μεταξύ του N-τύπου χαμηλής αντιστάσεως επιταξιακού στρώματος και του

S A M P L E 1

SAMPLE 1

S A M P L E 1

S A M P L E 2

SAMPLE 2

